

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabarlari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayev X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarining rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

2. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. 12-b.
3. Содиқова Ш.А., Расулхўжаева М.А. Болаларни табиат билан таништириш методикаси. – Т.: «Fan va texnologiya», 2013, 37-38-b.
4. Бердалиева Г. А. Мактабгача таълим муассасалари нутқ ўстириш машғулотларида болаларни мустақил фикрлашга ўргатиш методикасини такомиллаштириш. 90-91-б.
5. Эльконин Д.Б. Психология игры. Москва: ВЛАДОС, 1999. (360)
6. Xursanov O.U. Bog'cha yoshidagi bolalardagi psixologik ustuvor jihatlar. <https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/03/16/iz-opyta-raboty-ispolzovanie-tvorcheskih-igr>

UO'K: 744:371:126.371.3

MAGISTRATURA TALABALARI ILMIY TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHGA SUN'IY INTELLEKT IMKONIYATLARINI INTEGRATSIYA QILISH

<https://zenodo.org/records/14950011>

Usmanova Umida Aybekovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada sun'iy intellektning magistratura talabarlari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga ta'siri to'g'risida fikr yuritilgan. Shuningdek, oliy ta'lim muassasasi va undan keyingi kasbiy rivojlanish jarayonida magistratura talabarlari o'z fanidagi ilmiy yondashuvlar, konsepsiyalar, nazariyalar, eng so'ngi axborotlar mazmunidan xabardor bo'lishi kerakligi asoslab ko'rsatilgan.*

Kalit so'zlar: *yangilik, ilm-fan, ilmiy-pedagogik faoliyat, tadqiqot, ilmiy tadqiqotchilik, kashfiyot, o'z-o'zini anglash, ilmiy konferensiyalar, intellektual-rivojlantiruvchi.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается влияние искусственного интеллекта на развитие научно-исследовательских компетенций аспирантов. Также в процессе обучения в вузе и последующего профессионального развития четко указано, что магистранты должны быть осведомлены о содержании научных подходов, концепций, теорий, новейшей информации в своей области.*

Ключевые слова: *инновация, наука, научно-педагогическая деятельность, исследование, научное исследование, открытие, самосознание, научные конференции, интеллектуальное развитие.*

Abstract. *This article discusses the impact of artificial intelligence on the development of scientific research competencies of graduate students. Also, in the process of higher education institution and subsequent professional development, it is clearly stated that master's students should be aware of the content of scientific approaches, concepts, theories, and the latest information in their field.*

Key words: *innovation, science, scientific-pedagogical activity, research, scientific research, discovery, self-awareness, scientific conferences, intellectual development.*

Mamlakatimizning ta'lim tizimidagi islohotlar zamirida boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishda sun'iy intellektdan foydalanishning huquqiy asoslari o'rnatilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrda "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni qabul qilingan edi. Hujjatga ko'ra, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini amalga oshirishga qaratilgan qator vazifalar belgilab qo'yilgan [1].

Sun'iy intellektning ta'lim sohasidagi ta'siri keng ko'lamlidir. Bu sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiyalashda yanada yaqqol namayon bo'ladi. Birinchidan, sun'iy intellekt har bir shaxsning o'rganish tezligi va uslubiga mos keladigan o'quv materiallarini taqdim etib, o'quvchilarga shaxsiy o'rganish tajribasini taqdim qiladi. Masalan, moslashuvchan

o'quv dasturi talabaning ish faoliyatini tahlil qilish bilan birga qiyinchilik darajasini sozlashi va unga yetishmayotgan fanlar bo'yicha ko'proq mashq qilish imkonini yaratadi.

Sun'iy intellekt o'qituvchilarning ish yukini kamaytirish bilan birga yanada samarali ishlashiga yordam beradi. Uyga vazifa va imtihonlarni baholash kabi ancha vaqt talab qiluvchi vazifalarni avtomatlashtirish orqali o'qituvchilarga talabalar bilan yakkama-yakka muomala qilish va kurs materiallarini ishlab chiqishga ko'proq vaqt sarflash imkonini beradi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt asosida ishlaydigan tahlil vositalari ta'lim oluvchilarning taraqqiyotini kuzatib boradi va ularning sun'iy intellekt tomonlarini ochiqlab, o'qituvchilarga ushbu masalalar bo'yicha qo'shimcha ko'rsatmalar tavsiya qiladi.

Masofaviy ta'lim va onlayn ta'lim platformalarida sun'iy intellekt interaktiv va qiziqarli kontentni taqdim qilish orqali talabalarning motivatsiyasini o'stiradi. Virtual yordamchilar va chatbotlar talabalarga 24/7 yordam berishi, ularning savollariga bir zumda javob berishi va o'quv jarayonida duch keluvchi muammolarni hal qilishda yordam bera oladi. Bu, ayniqsa, pandemiya davrida masofaviy ta'limning tarqalishi bilan yanada muhimroq bo'ldi. Bu jarayon sun'iy intellektning pedagogik ta'limda magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishda ko'plab qulayliklarni yuzaga chiqardi.

Sun'iy intellekt ta'limda bir qancha yangiliklar va qulayliklarni olib kirish orqali pedagogik jarayonlarda tadqiqotlarni amalga oshirishda katta o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Birinchidan, shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini taqdim qilish qobiliyati ajralib turadi. Sun'iy intellektga asoslangan tizimlar ta'lim oluvchilarning o'rganish tezligi, qiziqishlari va qiyinchiliklarini tahlil etish orqali individual ta'lim rejalarini taklif etadi. Bu talabalarga o'z sur'atlari bo'yicha rivojlanish imkonini beradi va muvaffaqiyat darajasini oshiradi. Bu esa tadqiqot davomida boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini pedagogik muammolar echimini topish va didaktik vazifalarni bajarishda tadqiqot ishlaridan samarali foydalanish, shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini o'zlashtirish, sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiyalash hamda izlanuvchanlik komponentlariga xos funksiyalar intensivligini frontal ta'minlash asosida takomillashtirishga xizmat qiladi.

Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiyalash orqali magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishning yana bir asosiy jihati shundaki, u magistrantlar zimmasiga tushadigan ishni osonlashtiradi. Sun'iy intellekt topshiriqlar va imtihonlarni avtomatik baholash kabi ko'p vaqt talab qiladigan vazifalarni o'z zimmasiga oladi. Bu magistratlarga ko'proq yakkama-yakka yordam ko'rsatish va dars rejalarini ishlab chiqishga e'tibor qaratish imkonini yaratadi.

Bundan tashqari, sun'iy intellektga asoslangan o'qitish vositalari uzluksiz fikr-mulohazalarni taqdim etishda juda muhim. Masalan, virtual yordamchilar va chatbotlar ta'lim oluvchilarning o'qish jarayonlarini ularga tezkorlik bilan javob berish orqali qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu vositalar ta'lim oluvchilarning savollariga javob beradi, bu esa ularning o'quv jarayonini faolligini ta'minlaydi.

Sun'iy intellekt ta'lim ma'lumotlarini tahlil qilish orqali o'qituvchilar va ta'lim jarayoni boshqaruvchilariga muhim ma'lumotlarni tavsiya qiladi. Ushbu ma'lumotlar o'qitish usullari va o'quv dasturlarini yanada samaraliroq qilish uchun foydalaniladi.

Magistrlar uchun sun'iy intellektga asoslangan virtual yordamchilar va chatbotlar o'quv jarayoni davomida doimiy yordam beradi. Talabalarning o'quv jarayonida to'siqlarni engib o'tishga ko'maklashadi. Bu talabalarning motivatsiyasi va faolligini oshiradi.

Sun'iy intellektning ta'lim tizimidagi ishtirokining yana bir asosiy jihati ma'lumotlar tahlilidir. Ta'lim muassasalari sun'iy intellekt tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlardan foydalangan holda talabalar faoliyatini va o'qitish usullarini tahlil qila oladilar. Bu tahlillar ta'lim siyosati va o'quv dasturlarini takomillashtirishda muhim o'rin egallaydi. Natijada, sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiyalashuvi o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash, ta'limda kirish va tenglik, doimiy talabalarni qo'llab-quvvatlash va ma'lumotlar tahlili kabi ko'plab sohalarda sezilarli imtiyozlar yaratadi. Ushbu integratsiya tadqiqot olib borish jarayonini yanada samarali yo'lga qo'yadi.

Mazkur fikrlardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, oliy ta'lim muassasalarida magistrnlarni ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish maqsadli, ta'limga oid texnologik jarayon sifatida amalga oshirilishi kerak. Xususan, ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etishda ham axborot texnologiyalari tadqiqot mavzusi yuzasidan zarur tahliliy adabiyotlar, ilmiy manbalar, tadqiqot yo'nalishlariga oid tegishli jadval, chizma, sxema, shakl va boshqa qator ilmiy materiallarni izlash, foydalanish, nusxa ko'chirish borasida katta qulayliklar yaratadi.

Ta'lim muassasalari uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan puxta foydalanish orqali magistrantlar muvaffaqiyatini oshirish va o'quv jarayonini takomillashtirish bo'yicha o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqotda yuqoridagi tahlillar asosida va quyidagi mulohazalarga ko'ra sun'iy intellektning ta'lim sohasiga ta'siri, sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiyalash masalasi ko'rib chiqildi. Sun'iy intellekt texnologiyalari so'nggi yillarda jadal rivojlanib, o'z navbatida pedagogik ta'limga integratsiyalashib ta'lim jarayonlarida ko'plab o'zgarishlarga olib keldi. Bu o'zgarishlar ba'zan ijobiy imkoniyatlarni taqdim etsa, ba'zida yangi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiyalash masalalari quyidagi tahlillar asosida ko'rib chiqildi.

Ta'limda texnologiyaning global joriy etilishi o'qitish jarayoni va o'qitish usullarini ham o'zgartirmoqda. Ko'plab o'quv guruhlarida o'qituvchilar sun'iy intellektning turli usullarini sinab ko'rishmoqda. Mexanik o'rganish va sun'iy intellekt ko'plab sohalarda o'sish va innovatsiyalarning asosiy omiliga aylandi va ta'lim sohasida ham qo'llanila boshlandi. Ta'limni boshqarish vositalarining 47 foizi sun'iy intellekt imkoniyatlariga tayanadi. Sun'iy intellektga asoslangan echimlar EdTech muhitida bir qancha vaqt bo'lgan bo'lsa-da, sanoat ularga amal qilishda sekin edi. Akademiklarning 86 foizi texnologiya ta'limning markaziy qismi bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Sun'iy intellekt o'rganishni ham, o'qitishni ham yaxshilashga qodir. Ta'lim sektori talabalar hamda o'qituvchilar uchun eng yaxshi dasturlarni ishlab chiqishda ko'maklashadi [2].

1950-yillarda olimlar sun'iy intellekt yechimlarini tadqiq qilishga harakat qildilar. Tizimni qachon aqlli deb hisoblash masalasiga birinchi yechim Turing tomonidan ishlab chiqilgan. 1956 yilda Jon Makkarti sun'iy intellektning eng keng qamrovli ta'rifini berdi: "Sun'iy intellekt o'rganishning har bir jihati yoki aqlning boshqa har qanday xususiyati aynan mashina yoki dasturning mulki sifatida tasvirlanishi mumkin" degan taxminga tayanadi.

Sun'iy intellektning ta'rifi va qo'llanilishi haqida gap ketganda, aksariyat yondashuvlar faqat bilishni ta'kidlaydi va boshqa siyosiy, falsafiy va psixologik jihatlarni e'tiborsiz qoldiradi. Sun'iy intellektning asosiy ta'rifi mavjud adabiyotlarda o'tgan tadqiqotlarni qayta ko'rib chiqishga qaratilgan. Sun'iy intellekt o'rganish, moslashtirish, sintez qilish, o'zini-o'zi faollashtirish va murakkab qayta ishlash vazifalari uchun ma'lumotlardan foydalanish kabi insonga o'xshash jarayonlarni o'z ichiga olgan hisoblash tizimlari sifatida ifodalanadi. Ba'zi

sun'iy intellekt echimlari dasturlashga juda bog'liq bo'lsa-da, ushbu echimlarning ba'zilari oldindan aniqlash va o'rganish uchun integratsiyalashgan tizimga ega.

Sun'iy intellekt deganda dunyoning turli mamlakatlarida keng qo'llaniladigan asbob va uskunalar ko'z oldimizga keladi. U smartfonlar, internet, qidiruv tizimlari, turli ilovalar va maishiy texnika kabi ba'zi texnologiyalarni o'z ichiga oladi[68]. Hozirgi vaqtda sun'iy intellektdan Google qidiruv tizimlari uchun foydalanishi yo'lga qo'yilgan [3].

Sun'iy intellektga sarmoya kiritish akademik muhitga ta'sir qilishi mumkin. Ushbu muammo o'qituvchilar uchun turli xil kontekstlarda o'rganish va o'qitishning yangi o'lchovlari, funksiyalari va pedagogikasini izlashda qiyinchiliklarga olib keladi. Misol uchun, miya va kompyuterining interfeysi butun dunyo tadqiqotchilarining e'tiboriga tushdi. Kompyuterlar sohasidagi mutaxassislar ba'zi yondashuvlar bilan yangi hisoblash tizimlarida tahlil usullari va miya signallarini hisobga olgan holda miya va kompyuter interfeysi orqali dasturiy ta'minotni boshqarish uchun bir qancha echimlarni taklif etishdi. Miya-kompyuter interfeysi miya faoliyatini qabul qiladi va kodlay oladi. Bundan tashqari, u muloqotni tushunarli qilishi mumkin. Bizning ko'nikmalarimiz va qobiliyatlarimiz sun'iy intellekt funksiyalaridan foydalanish uchun texnologiyaning tez kengayishi tufayli ilgariladi. Shleyxer ta'kidlaganidek, "Ta'limdagi innovatsiyalar faqat sinfga ko'proq texnologiya qo'yish masalasi emas, bu magistrantlarning raqobatbardosh global iqtisodiyotlarda rivojlanish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarga ega bo'lishlari uchun o'qitish yondashuvlarini o'zgartirish haqidadir".

Sun'iy intellekt odamlar tomonidan qaror qabul qilish jarayonini yaxshilash va taqlid qilishga xizmat qiladi. Moslashuvchan o'qitish tizimlarida turli xil sun'iy intellekt usullaridan foydalaniladi. Bundan tashqari, olimlar hali ta'lim oluvchilarning o'rganish uslubini, ularning ta'lim xulq-atvoridan aniqlashni qulaylashtiradigan dasturiy vositalar ishlab chiqmagan. Bu an'anaviy yoki elektron ta'lim kabi turli xil o'quv muhitlarida osongina sozlanishi hamda foydalanilishi mumkin bo'lgan o'rganish va o'qitishda muhim vositalardan hisoblanadi [4].

Ta'lim tizimida ta'lim maqsadlariga sun'iy intellekt ko'magida adekvat holatda erishish mumkin. Sun'iy intellektdan foydalanib, o'qituvchilar ta'lim oluvchilarni tahlil qilishga va mavzularni tushunishda sekin o'rganuvchilarni aniqlashga erishadilar. Agar talabaning ba'zi sohalarida zaif tomonlari bo'lsa yoki bir nechta mavzularni tushuna olmasa, natijada sun'iy intellekt tahlili ushbu hisobotni o'qituvchilar yoki ota-onalarga ko'rsatadi, shundan so'ng o'qituvchi tomonidan o'rganishni rivojlantirish uchun tegishli choralar ko'rilishi yo'lga qo'yiladi.

Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan qo'llash horijiy tajribalardan foydalanish, talabalarining mavzularni o'zlashtirishdagi motivatsion-gnostik ko'nikmalarining ortib borishiga yo'l ochadi. Tadqiqot ishimizda qo'llanilgan suniy intellekt imkoniyatlari quydagi jadvalda keltirib o'tildi.

Keltirib o'tilgan sun'iy intellekt imkoniyatlaridan magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishda foydalanildi. Foydalanish mobaynida talabalar bir qator qulaylik yoki qiyinchiliklarga duch keldilar. Olingan tajribalar asosida sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha bir qator mulohazarga erishildi.

Chat GPT dasturidan magistratura talabalarini yordamchi assistent sifatida keng foydalana oladilar. Bundan tashqari til o'rganishga oid bilimlarda sun'iy intellekt bilan ovozli suxbat asosida nutqiy rivojlanishga erishish mumkin bo'ladi. Talabalar tomonidan tanlangan ilmiy muammoni atroflicha o'rganishda mazkur chat istalgan savollarga javob beradi. Tadqiqot ishimizda talabalar bilan olib borilgan ta'limga oid texnologik jarayonlarda ushbu chat

imkoniyatlari magistratura talabalarining ilmiy muammoni tanlash va mavzuni shakllantirish bosqichida keng qo'llanildi.

Midjourney AI dasturi tadqiqot ishlarining amaliy jihatlarini ochib berishda rasmi, illiustrativ tasvirlarni keltirishda, fazoviy tasvirlarni ishlab chiqishda, tadqiqot ishini yoritishga doir virtual tasvirlarni ifodalashda ko'maklashadi. Tadqiqotchilar tomonidan yaratilgan o'quv qo'llanma va metodik ishlanmalarni ishlab chiqishda ushbu dastur asosida yaratilgan tasvirlardan qo'llanilgan.

AdobePODCACT dasturi onlayn darslarning sifat darajasini oshirishda va SMART texnologiyalariga asoslangan audiovizual materiallarni qayta ishlashda keng qo'llanildi [5]. Talabalarga yetkazib berilishi mo'ljallangan onlayn darslarning ovozlarni tiniqlashtirish va shovqinlardan tozalash imkonini yaratib berdi. Bu o'z navbatida boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligini ta'limga oid texnologik jarayonning maqbul trayektoriyasini tashkil etishda SMART texnologiyalariga yo'naltirilgan audiovizual materiallardan ratsional foydalanish asosida takomillashtirishga xizmat qiladi.

Copy Altadqiqot ishlarining kuzatish jarayonlarini tasvirga olishda, reklamalar yaratishda, yangi metodlarni videolarda aks ettirishda hamda multimedia resrslarini tayyorlashda kreativ videolarni yaratishda ko'maklashadi [6]. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalar asosan tadqiqot ishlarining ob'yekti sifatida 1-4 sinf o'quvchilarining egallashlari lozim bo'lgan bilimlarini metodik takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlar bilan ishlaydilar. Buni inobatga olib boshlang'ich sinf o'quvchilari yoshiga mos metodikalarni tanlashda audio va video ishlanmalar muhim o'rin tutadi. Shuning uchun ham ushbu dasturdan foydalanish bir qancha qulayliklarni keltirib beradi.

Beautiful AI dasturi ijodiy va tizimli ishlangan taqdimotlar yaratishga va uni takomillashtirishga yaqindan ko'maklashadi. Bu oz vaqt saflab ko'p natijaga yetishishga olib keladi. Talabalarining ushbu dasturdan foydalanishlari bugungi kunda juda keng tarqaldi. Bizning tadqiqot ishimizda ham magistratura talabalarining tadqiqot ishlarini amaliyotda qo'llash va tajriba-sinovdan o'tkazish bosqichida qo'llaniladi.

Bing AI dasturi nazariy va konseptual ma'lumotlarni yig'ishda ommalashgan usullardan biri hisoblanadi [7]. Biz xohlamasakda talabalar kitoblar va boshqa adabiyotlarni ochib o'qishdan ko'ra internet imkoniyatlaridan foydalanishni afzal biladilar. Bu esa bizning tadqiqot ishimizda zamonaviy yondashuvlarga asoslanib vazifalar belgilashimizni taqozo qiladi. Ushbu dastur tanlangan muammolar bo'yicha yuzdan ortiq ma'lumotlarni jamlab, umumiy xulosalar, mantiqiy mulohazar berishi mumkin. Yana bir afzallik jihati boshqa dasturlardan farqli olindan manbaaning havolasini taqdim qila oladi. O'sha ma'lumot yuzasidan chuquqrrroq o'rganishni xoxlovchilar mazkur havola orqali bir qancha bilimlarga ega bo'lishlari mumkin hisoblanadi. Biz magistratura talabalarining adabiyotlar bilan ishlash va arxiv materiallarini o'rganish bosqichida foydalanishlari uchun ushbu dasturdan foydalanishlari bo'yicha tavsiyalar va mulohazalar berib o'tdik. Ularning tadqiqot faoliyatining ayrim boqqichlarida ushbu dasturdan qo'llanildi.

Sun'iy intellekt darslardagi qaysi mavzularni yaxshilash kerakligiga e'tiborni jalb qilishnishi kerak bo'lgan imkoniyatga ega, chunki o'qituvchilar har doim ham o'quv materiallaridagi bo'shliqlardan xabardor bo'lmasligi mumkin, bu esa ta'lim oluvchilarning chalkashliklariga olib keladi. Darslarni talabalarining profiliga ko'ra shakllantirish va turli mazmun va darslar bilan qiziqishlarini uyg'otish mumkin. Sun'iy intellekt o'qituvchilarga uy

vazifasini bajarishda ko'maklashadi. Masalan, ochiq onlayn kurs provayderi sifatida faoliyat yurituvchi Coursera talabalarining muammoga javoblarini baholaydi. Coursera, talaba topshiriqqa noto'g'ri javob berganida, tizim orqali o'qituvchi ogohlantiriladi va tizim bo'lajak talabalarga to'g'ri javobga maslahatlar beradigan xabar jo'natadi. Ushbu sun'iy intellekt tizimi darslarni tushuntirishga va barcha talabalar ayni kontseptual asosni yaratishga yordam beradi. Shunday qilib, o'qitish strategiyalari uchun texnologiyalarni qo'llashda o'qituvchilar talabalar ishtirokida yaratilgan avtomatik ma'lumotlarning afzalliklaridan foydalana oladilar. Chunki bu raqamli axborot tizimlari qisqa vaqt ichida katta hajmdagi axborotni tez saqlash va qayta ishlab chiqishga moyildir. Ushbu maxsus algoritmlardan boshqa, ushbu tizimlar ta'lim oluvchilarning faollik darajasini belgilashi hamda ta'lim oluvchining sinfda sodir bo'ladigan xatti-harakatlar modellarini tushunishi va bu natijalarni o'qituvchiga xabar qilishi mumkin. Ushbu texnologiyani joriy etish o'qituvchilarga o'z sinflarini to'g'ri boshqarishga ko'maklashadi va ular hujjatlarga kamroq vaqt ajratadi va yuqori sifatli tadqiqot asosida o'qitish uchun sun'iy intellekt vositalaridan bebaho tushunchalarni olishga ko'proq vaqt sarflay oladilar.

Ushbu tadqiqot adabiyotlarni ko'rib chiqish bo'lib, sun'iy intellektning ta'limga ta'siri haqidagi mavjud ma'lumotlarni birlashtirishga yo'naltirilgan. Adabiyotlarni ko'rib chiqish - tadqiqotchilar, akademiklar yoki amaliyotchilar tomonidan mavzu bo'yicha olingan ma'lumotlarni tizimli, tushunarli va takrorlanadigan tarzda sintez qilish va baholash imkonini yaratadigan tadqiqot usuli hisoblanadi. Ushbu tadqiqot yozma manbalar orqali foydalaniladi.

Tadqiqotda sifatli tadqiqot usullaridan biri bo'lgan so'rov modeli qo'llanildi. So'rov modellari - bu o'tmishdagi yoki hozirgi vaziyatni qanday bo'lsa, shunday ifodalashga qaratilgan tadqiqot yondashuvlari. Tadqiqotning asosini tashkil etuvchi hamda tadqiqot fani bo'lgan hodisa, shaxs yoki ob'ektni o'zgartirish yoki ta'sir qilish uchun hech qanday harakat sarflamasdan mavjud shartlar doirasida aniqlashga harakat qilinadi. Ushbu tadqiqotda ma'lumotlarni to'plash uchun hujjatlarni skanerlash usulidan foydalanilgan. Mavjud yozuvlar va hujjatlarni tekshirish orqali ma'lumotlarni to'plash hujjatlarni skanerlash deb ta'riflanadi. Hujjatlarni skanerlash - ma'lum bir maqsad uchun manbalarni skanerlash, ko'rib chiqish, eslatmalar olish va baholashdir [8].

Sun'iy intellekt ta'lim jarayonlarining turli jabhalarida muhim rol o'ynaydi. Biroq, sun'iy intellektning pedagogik ta'limda tadqiqotchilik ko'nikmasini rivojlantirishga ta'siri bir qancha afzalliklarga bog'liq. Ushbu tadqiqotda sun'iy intellektning ta'lim sohasidagi ta'siri muhokama qilinadi. Sun'iy intellekt texnologiyalari so'nggi yillarda jadal rivojlanib, ta'lim jarayonlarida turli xil o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Bu o'zgarishlar ba'zan ijobiy imkoniyatlarni taqdim etsa, ba'zida yangi muammolarni keltirib chiqaradi. Ta'limda sun'iy intellektning o'zgarishi talabalar, o'qituvchilar va ta'lim muassasalari nuqtai nazaridan muhokama etiladi.

Biroq, sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq ba'zi munozarali fikrlarni ham hisobga olinishi lozim.

Birinchisi, sun'iy intellekt texnologiyalarining axloqiy o'lchovidir [9] Ma'lumotlarning maxfiyligi, talabalarining shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, sun'iy intellekt tizimlari noxolis bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirlar va axloqiy me'yorlarga rioya etish kabi masalalarni hisobga olish lozim. Ta'lim muassasalari ushbu axloqiy masalalarga ehtiyotkorlik bilan munosabatga kirishishlari va sun'iy intellektdan foydalanishda ta'lim oluvchilarning huquqlarini himoya qilishlari lozim.

Ikkinchisi, ta'lim jarayonida o'qituvchining o'rni, ta'lim oluvchilar bilan o'zaro munosabati, o'qitish strategiyasi va ta'lim oluvchi-o'qituvchi munosabatlari kabi inson omillari

muhim o'rin egallaydi. Bu omillarga qanday ta'sir qilishini va o'qituvchilarning roli sun'iy intellekt texnologiyalari bilan o'zgarishini hisobga olish lozim. Sun'iy intellekt o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash va shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini ta'minlash uchun ishlatilishi kerak, lekin inson omilining ahamiyatini e'tiborsiz qoldirmaslik lozim.

Yuqorida keltirilgan fikrlarni inobatga olgan holda shuni ta'kidlash mumkinki, bizning fikrimizcha, magistratura talabalarining yuqori darajada ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishning eng oson usuli bu – pedagogik oliy ta'lim muassasalari talabalarining bilim, mediatahlil va kreativligini oshirib borishga qaratilgan harakatlardir. Bunda talabalar ilmiy tadqiqotchilikni o'zlashtirish, rivojlantirish va takomillashtirish orqali kompetensiyaviy layoqatga erishadilar.

Ta'lim samaradorligini ta'minlash keng qamrovli texnologik jarayon hisoblanadi. Ta'limni mazmunan yangilashda, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim berishning yangi (loyiha ishi, amaliy-mashg'ulot, o'quv-tadqiqot kabi) turlarini joriy qilish hamda amaliyotga tatbiq qilishga o'zining mantiqiy asosiga ega bo'lgan psixologik-pedagogik ham falsafiy jihatlarning uslubiy yechimini topishi kerak bo'lgan muammolardan biri sifatida ta'kidlanadi. Hozirgi ta'lim tizimida magistratura talabalarida yangi bilimlarni mustaqil izlab topish, ularni egallash, zarur axborotlarni to'plash, farazlarni ilgari surish, muayyan fikrga kelish, yakuniy xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradigan usullardan foydalanish aktual hisoblanadi.

Demak, sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim sohasida katta imkoniyatlarga ega. U talabalarga shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini taqdim etishi, o'qituvchilar uchun ish yukini kamaytirishi va ma'lumotlarni tahlil qilish va ko'rsatmalar bilan ta'lim muassasalarini qo'llab-quvvatlash imkoniyatini yaratadi. Bu tadqiqot ishida boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishda pedagogik muammolar echimini topish va didaktik vazifalarni bajarishda tadqiqot ishlaridan samarali foydalanish, shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini o'zlashtirish, sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiyalash hamda izlanuvchanlik komponentlariga xos funksiyalar intensivligini frontal ta'minlashning ahamiyatini ko'rsatib o'tishga xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" Farmoni.
2. Petter, Olivia. "There's Not Much I Can Do': Elon Musk Admits Grimes Does Majority Of Childcare For Two-month Old Son". The Independent (26-iyul 2020-yil): 2021
3. Pandarinath, C., Nuyujukian, P., Blabe, C. H., Sorice, B. L., Saab, J., Willett, F. R., Henderson, J. M. (2017). High performance communication by people with paralysis using an intracortical brain-computer interface. ELife. <https://doi.org/10.7554/eLife.18554>
4. Milgram and P., Kishino A. F., Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays IEICE Transactions on Information and Systems, E77-D (12), pp. 1321-1329, 1994.
5. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi(17. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım.
6. Özgül Gültekin. The Influence of AI Writing Tools on the Content and Organization of Students' Writing: A Focus on EFL Instructors' Perceptions. December 2023JOURNAL OF CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES 2(2):83-93. 2(2):83-93. DOI:10.29228/cudes.71701
7. Inge Bakkenes, Jan D. Vermunt, Theo Wubbels, Teacher learning in the context of educational innovation: Learning activities and learning outcomes of experienced teachers, Learning and Instruction, Volume 20, Issue 6, 2010, 533-548.
8. Irisbayeva M. Ta'lim tarbiya jarayonlarida tarixiy-milliy va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni integratsiyalash. Ped.fan.bo'y.fal.dok.diss. Samarqand 2020

9. Göksoy, S. (2013). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Zorunlu Eğitim Uygulamaları. *Asya Öğretim Dergisi*, 1 (1), 30-41.

UO'K: 378.015.31:811.512.133

KOGNITIV TILSHUNOSLIK TAMOYILLARI ASOSIDA O'QITISH USULLARI

<https://zenodo.org/records/14950017>

Umarova Yayraxon To'xtanazarovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada kognitiv til kompetensiyalarini rivojlantirish mashqlari orqali talabalarning fikrni jamlash, mantiqiy fikrlash, xato va to'g'ri ni farqlash, yashirin ifodalangan konnotativ ma'nolarni idrok qilish layoqatini oshirishning ayrim usullari haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *kognitiv yondashuv, kognitiv jarayonlar, idrok etish, diqqatni jamlash, mantiqiy fikrlash, "muammoli test", "pele-mele" usuli, lingvistik kompetensiya.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются некоторые методы улучшения способности учащихся концентрироваться, мыслить логически, различать правильное и неправильное и воспринимать неявные коннотативные значения с помощью упражнений по развитию когнитивных языковых компетенций.*

Ключевые слова: *когнитивный подход, когнитивные процессы, восприятие, концентрация внимания, логическое мышление, "проблемный тест", метод "пеле-меле", языковая компетенция.*

Abstract. *This article discusses some methods for improving students' ability to synthesize ideas, think logically, distinguish between right and wrong, and perceive implicit connotative meanings through cognitive language competence development exercises.*

Key words: *cognitive approach, cognitive processes, perception, attention, logical thinking, "problem test", "pele-mele" method, language competence.*

Ona tilini o'qitishning kommunikativ yondashuv tamoyillariga o'tish jarayoni, o'z-o'zidan, bo'lajak o'qituvchi sifatida filolog-talabalarning kognitiv til kompetensiyasini rivojlantirish orqali til o'rganishni optimallashtirishga qaratilgan usullarni o'rganish, ishlab chiqish va qo'llash, ularni zamonaviy ilg'or metodika bilan qurollantirish vazifasi qo'yilmoqda. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitishning afzalligi shundaki, u "tilni inson va uning ongi bilan, u tomonidan amalga oshiriladigan barcha aqliy va kognitiv jarayonlar bilan, ular asosidagi mexanizmlar va tuzilmalar bilan xilma-xil aloqalarida ko'rish istiqbollarini ochadi [1].

V.V.Sherbakova tomonidan lisoniy kognitiv kompetensiyaning quyidagi tarkibiy qismlari ajratib ko'rsatiladi:

- maqsadni belgilash (prognozlash qobiliyati);
- idrok (idrok etish qobiliyati);
- diqqat (diqqat qobiliyati);
- fikrlash (fikrlash qobiliyati);
- xotira (mnemonik qobiliyat);
- tasavvur qilish (tasavvur komponenti)
- taqdim etish qobiliyati [2].

Demak, bular, asosan, inson ruhiyati va aqliy tafakkuri bilan bog'liq tushunchalar bo'lib, o'qitish metodlarini tanlashda ana shu jihatlarni faollashtirishga e'tibor qaratish talab etiladi. Masalan, muammoli testlardan foydalanish fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur test usulida savol bilan to'g'ri javob o'rtasida xatolik mavjud bo'lib, talaba to'g'ri

